

**ИНТОКСИКАЦИОН ЎТКИР ПСИХОЗДА МИЯ
ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ.**

**Каримов Расулбек Хасанович¹, Рахимбаев Махмуд Давлатбаевич²,
Раджапов Адилбек Анварбекович³.**

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология”
кафедраси доценти¹.**

Хоразм вилояти рухий-асаб касалликлари диспансери бош врачлари².

Хоразм вилоят патологик анатомия бюроси бош врачлари³.

Мавзунинг долзарблиги: Инсоният оламида учрайдиган неврологик касалликлар ичида психозлар турли касалликларда пайдо бўлиши мумкин. Касалликни аниқлаш фақат эҳтиёткорлик билан ташхис қўйиш орқалигина мумкин.

Психоз касаллиги бу – психиатрия фанидаги асосий тушунча бўлиб, илгари барча турдаги рухий касалликлар учун шу ном берилган. Бугунги кунда бу атама галлюцинациялар, босинқирашлар, ҳақиқатни йўқотиш ёки эго бузилишлари билан тавсифланган ноаниқ белгиланган комплекс белгиларини (синдромини) тасвирлайди. Баъзи касалликларда аффектив аломатлар ҳам психозлар билан боғлиқ. Ушбу турли хил аломатлар алоҳида ёки комбинацияланган ҳолда пайдо бўлиши мумкин.

Психоз атамаси биринчи марта 1841-йилда Карл Фридрих Канстатт томонидан, сўнгра яна 1845-йилда Эрнст вон Феучтерслебен томонидан киритилган. 1846-йилда Карл Фридрих Флемминг жисмоний келиб чиқиши (соматогенез) ҳақида шундай ёзган: “Рухий касаллик ёки психоз ҳиссий орган воситачилигида руҳда илдиз отади, рухий касалликнинг кейинги сабаби тана аъзоларининг касаллигидир.

Психоз билан оғриган одамни психотик деб аташган. “Психоз” сўзи одатда психиатрияда рухий бузилиш, рухий касаллик ва ақлдан озиш атамалари билан бир қаторда 1875-йилда пайдо бўлган.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Хоразм вилояти патологик анатомия Бюросига вилоят рухий-асаб касалликлар диспансерида олиб келанган 20 нафар мурданинг патологоанатомик ва биопсия текширувлари мақсад қилиб олинган.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

Олинган натижалар: илмий изланишлар давомида патологоанатомик ва биопсия материаллари натижаларига кўра 20 нафар мурданинг ички аъзолари макропрепат ва микропрепарат килиб текширилди.

Мурдаларнинг жинси бўйича ўрганилиб кўрилганда эркак жинсига мансуб 17 нафар, аёл жинсига мансуб 3 нафар эканлиги аниқланди (1-Жадвалга қаранг).

1-Жадвал. Ўткир интоксикацион психозда мурдаларнинг жинс бўйича тақсимланиши.

Мурдаларнинг ёшга нисбатан олиб текширилиб кўрилганда, эркак жинсига мансуб 17 нафар мурдадан 10 нафари 58-60 ёшда, 7 нафари 75-80 ёшда эканлиги, аёл жинсига мансуб мурдада эса 3 нафари 75 ёшда эканлиги аниқланди (2-Жадвалга қаранг).

2- Жадвал. Мурдаларнинг ёшга нисбатан тақсимланиши.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

Ўткир интоксикацион психоз билан касалланган беморларнинг туман ва шаҳар кесимида ўрганилиб кўрилганда, асосан бошқа туман шаҳарларга қараганда Урганч шаҳрида юқори кўрсаткич аниқланди, яъни 20 нафар бемордан 5 нафари (3-Жадвалга қаранг).

3-Жадвал. Ўткир интоксикацион психоз касаллиги билан касалланган беморларнинг туман ва шаҳар кесимида учраши.

Хоразм вилояти патологик анатомия Бюросига Хоразм вилояти асаб ва рухий касалликлар диспансерида ўткир интоксикацион психоз таъхиси билан даволаниб вафот этган мурдаларнинг мия тўқимаси макро ва микро препаратлар билан текширилди. Текширишлар жараёнида мия тўқимасида патологик ўзгаришлар борлиги, миянинг атрофияси, бош мияда мия катта ярим шарларида ўнг мияга қараганда чап мия бироз кичрайгани кўринади.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўткир интоксикацион психозлар асосан беморларда, онанинг хомиладорлик пайтида стресс ҳолатига тушиши, болаликда иммун тизмига инфекцияларнинг таъсири ва унинг асоратлари, боланинг ижтимоийлашуви ва психологик ривожланиши, мия тузилишидаги анатомик ва функционал оғишлар, мияга механик таъсирлар, яъни краниоцеребрал травма ёки ўсмалар, гормонлар таъсири шунингдек, турли соматик касалликлар сабаб бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

AYOLLARDA SIYDIK YO‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.

2. Bekchanov A. J. et al. Causes of death in infants born to women affected by

Covid-19 disease //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-38.

3. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF

PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.

4. Каримов Р., Авезов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня и

состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.

5. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to

perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.

6. Karimov R. X, & Musaev U. M. (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND

COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(5), 61–63. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/423>

7. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

8. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).

9. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

10. Kh K. R. et al. PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF

RESPIRATORY AIRCRAFT CHANGES IN INFANTS BORN FROM MOTHERS WITH COVID-19 //JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 21-28.

11. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.

12. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.

13. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.

14. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.

15. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.

16. Sabirjanovich Y. B. et al. ETHERIOLOGICAL FACTORS OF DEATH IN

PNEUMONIAS FOUND IN NEWBORNS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 1-4.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

17. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Бекчанов, А. Ж. (2023, July). COVID-

Ўтказган оналардан туғилган чақалоқларда пневмония касаллигининг асоратлари. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 10-12).

18. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). COVID-

19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ, ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ). *Молодые ученые*, 2(3), 15-16.

19. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During

Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.

20. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024).

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ПНЕВМОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 3(1), 197-201.

21. Юлдашев Б. С., Каримов Р. Х., Бекчанов А. Ж. COVID-19

ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ПНЕВМОНИЯНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТИ //International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). – 2023. – С. 26-28.

22. Yuldashev B. S. et al. Causes of Pneumonia In Infants Born of Mothers Infected With Covid-19 //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 9-16.

23. Yuldashev, B. S., Kuruyazov, A. Q., Khodzhimuratov, O., & Karimov, R. X.

(2023). OCCURRENCE OF CLINICAL PALATE AND LIP DEFECT WITH FACIAL ANOMALIES IN KHORAZM REGION. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 80-85.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

24. Kuryazov Akbar Quranbaevich, Karimov Rasulbek Khasanovich, Ruzmetova Dilfuza Tulibaevna, & Bobojanov Yoldoshboy Bakhtiyor o'g'li. (2024). PREVENTION OF PERIODONTITIS DISEASE IN MIDDLE-AGED WOMEN. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(1), 271–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10599587>

25. Yuldashev, B. S., Kuruyazov, A. Q., Khodzhimuratov, O., & Karimov, R. X.

(2023). A CASE OF LIP DEFECT WITH FACIAL ANOMALIES IN KHORAZM REGION. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 1(9), 547-552.

26. Sabirjanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., & Safarboevich, R. S. (2024). RATE OF GLAUCOMA IN PENSION AGE CITIZENS (2023 in the example of the city of Urganch). *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(1), 4-7.

27. Sabirjanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., & Safarboevich, R. S. (2024). RELATIONSHIP OF OTHER TYPES OF DISEASES WITH EYE DISEASES. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(1), 29-35.

28. Юлдашев, Б. С., Исмаилов, О., Каримов, Р. Х., & Исмаилов, О. (2023). Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви). *Ўқув қўлланма: Т.: “О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU*, 96.

29. Сатликов, Р. К., Юлдашев, Б. С., Закиров, Ш. Ю., Каримов, Р. Х., & ИЗУЧЕНИЯ, М. (2022). ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. *Монография:- Т.: “О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU*, 84.

30. Турсунов, Х. З., Каримов, Р. Х., Сапаев, Д. Ш., & Сапаев, М. Ф. (2022). Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари хамда асоратлари (адабиётлар шарҳи).

31. Quranbaevich, K. A., Khasanovich, K. R., & Tulibaevna, R. D. (2024, February). CARIES DISEASE IN YOUNG CHILDREN. In *International conference on multidisciplinary science (Vol. 2, No. 2, pp. 35-37)*.

32. Юлдашев, Б. С., Ходжаниязов, А. А., Каримов, Р. Х., & Жуманиязова, Н. С. (2024). ЧАСТОТА МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 2(2), 141-143.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

33. Sabirjanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., Safarboevich, R. S., & Azamatovich, K. A. (2024). DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN THE DEVELOPMENT OF ONE-YEAR-OLD CHILDREN. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 2(2), 560-563.

34. Sobirjanevich, Y. B., Alievich, M. A., & Xasanovich, K. R. (2024). Этиология Гепатоцеллюлярной Карциномы: Особое Внимание Жировой Болезни Печени. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 26-36.

35. Рузматов, П. Ю., Матмуротов, К. Ж., Бабаджанов, А. Р., Каримов, Р. Х., & Рузметов, Б. А. (2024). ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. *Journal of Universal Science Research*, 2(3), 96-112.

36. Sabirzhanevich, Y. B., Khasanovich, K. R., Tulibaevna, R. D., Zhumabaevich, K. U., Farkhadovich, A. A., Azamatovich, K. A., ... & Alisherovich, K. D. (2024). PREGNANCY PLANNING FOR WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES IN NUKUS CITY (2022-2023). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 233-241.

37. Abdullayev, O. (2024). XORAZM VILOYATIDA GEPATIT S KASALLIGINING TARQALISHI. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 3(3), 189-196.

38. Sabirzhanevich, Y. B., Jumabaevich, K. U., Khasanovich, K. R., Tulibievna, R. D., Azamatovich, K. A., & Dilshadovich, J. D. (2024). PATHOLOGICAL OCCURRENCE AND COMPLICATIONS OF THE DIABETIC TOPIC SYNDROME IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES DISEASE WHO APPLY TO THE OUTPATIENT. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 219-227.

39. Matyakubova, S. A., & Ruzmetova, D. T. (2018). Risk factors of development of preterm premature rupture of fetal membranes in pregnant women. *European science review*, (9-10-2), 96-97.

40. Sabirzhanevich, Y. B., Jumabaevich, K. U., Khasanovich, K. R., Tulibievna, R. D., & Raimberganovna, M. F. (2024, March). STATISTICAL ANALYSIS OF PATIENTS WITH DIABETES 2 DISEASE (in the example of the

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 8, 31 Август

city of Nukus in 2023). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 3, pp. 162-165).

41. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., Мадаминов, Ф. А., & Мадаминов, А. С. (2024). СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА ПРИ СОЧЕТАНИИ АНТИБИОТИКОВ С ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(12), 107-109.

42. Karimov Rasulbek Khasanovich, Rakhimbaev Makhmud Davlatbaevich, & Radjapov Adilbek Anvarbekovich. (2024). MORPHOLOGY AND HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BRAIN TISSUE IN ACUTE INTOXICATION PSYCHOSIS. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION*, 1(7), 49–54. Retrieved from <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmse/article/view/2282>

43. Karimov Rasulbek Khasanovich, Musaeva Iroda Mansurbekovna, & Radjapov Adilbek Anvarbekovich. (2024). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TWELVE FINGER ULCER DISEASE. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES*, 1(6), 26–31. Retrieved from <https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/2297>

44. Karimov , R., Musaeva I., & Radjapov , A. (2024). MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FREQUENCY OF DUDE ULCER DISEASE IN RETIREMENT PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME. *FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI*, 1(2), 14–20. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/fan/article/view/6894>

45. Karimov Rasulbek Khasanovich, Rakhimbaev Makhmud Davlatbaevich, & Radjapov Adilbek Anvarbekovich. (2024). MORPHOLOGY OF BRAIN TISSUE IN INTOXICATION PSYCHOSIS. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE*, 1(8), 34–40. Retrieved from <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icms/article/view/2301>